

Binnengekomen boeken

Bijstandsmemo 1983
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 17,-

De juridische organisatie van de onderneming
Fed's Fiscale Studieresie no. 21
Mr. C. A. Boukema en
Mr. A. F. M. Dorresteyn
Uitgeverij FED B.V. te Deventer
Prijs *f* 53,-

Belastingadviseur en wetgever:
Hoe eerbiedwaardig is de wet?
Pre-adviezen nr. 2
Uitgave van de Nederlandse Orde van
Belastingadviseurs en Kluwer B.V.

Marketing voor dienstverlenende organisaties. Beleid & uitvoering
Drs. J. H. J. P. Tettero en
Drs. J. H. R. M. Viehoff
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 39,50

Aftrek groot onderhoud en schilderwerk
Dr. R. E. C. M. Niessen
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs *f* 19,50

Regelingen inzake het Accountantsberoep,
deel I
Onder redactie van Mr. H. H. Bos en
Drs. J. Krikke
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Losbladige uitgave

Modeling in information systems
development
(Academisch proefschrift)
Drs. P. T. M. Laagland
Uitgeverij Muller's Drukkerij B.V.

Te berde. BW 2.8 jaarrekening en jaarverslag
(aanpassingswetgeving 4e EG-richtlijn)
Brochure van Dijker en Doornbos/accountants te Bilthoven

Kluwers Agenda voor de Fiscale Praktijk 1984
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs *f* 39,50

Het jaarverslag van de verzekeringsmaatschappij
Brochure van Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf te Utrecht
Prijs losbladige uitgave van 96 pagina's *f* 30,25